

BUXORO VA XIVA TARIXNAVISLIK MAKTABLARIDA DINIY MASALALAR YUZASIDAN CHIQRILGAN FARMONLARNING O'RGANILISHI HAMDA ULARNING MATNIY TADQIQI

Jo'rayev Muzaffar Ubaydullayevich

Imom Buxoriy nomidagi TII o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902547>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mumtoz adabiyotda munshaot san'ati, xat turlari, buxoro va Xiva tarixnavislik maktablarida diniy masala mavzusida chiqarilgan farmonlarning matniy tadqiqi haqida so'z yuritildi. Farmonlarning asliy varyantlari orqali ularning matniy tadqiqi amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: Munshaot, xat turlari, tarixnavislik maktablari, farmon va uning turlari, "Shajarayi turk" va "Shajarayi tarokima", Muhammad Amin Buxoriy, Muxammad Sharif, Mirzo Shams Buxoriy, Munis, Ogaxiy, Bayoniy

O'rta Osiyoda 3 ta mustaqil — Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklari vujudga kelishi bilan, XVII-XIX asrlarda ularning tarixiga bag'ishlab alohida-alohida asarlar yaratildi. O'ziga xos uslub va an'analarga ega bo'lgan tarixnavislik maktablari shakllandi. Buxoro va Xiva xonliklari tarixi Abulg'ozil Bahodirxonning "Shajarayi turk" va "Shajarayi tarokima", Muhammad Amin Buxoriy, Muxammad Sharif, Mirzo Shams Buxoriy, Munis, Ogaxiy, Bayoniy asarlarida keng yoritilgan.

Muhammad Solih Toshkandiy, Muhammad Hakim, Avaz Muhammad, Niyoz Muhammad, Mulla Olim Maxdumhoji asarlarida Qo'qon xonligi tarixi bayon etildi. Rossiya tomonidan O'rta Osiyo yerlarining bosib olinishi arafasidagi voqealar, janglar tafsilotlari, Rossiyaning mustamlakachilik siyosati, XIX asrning ikkinchi yarmi — XX asr boshlarida Ahmad Donish, Mirzo Abdulazim Somiy Bo'stoniy, Mirzo Salimbeklarning Buxoro tarixiga oid asarlarida keltiriladi. Ushbu asarlarda o'rta asr tarixnavisligi an'alariga ko'ra, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy hayot, tashqi aloqalarga oid ma'lumotlar garchi muayyan bir tartibda berilmagan bo'lsa-da, jamiyat hayotining turli yo'nalishlari bo'yicha qimmatli ma'lumotlarni ko'ramiz.

Bu qo'lyozma tarixiy asarlar o'z davrining ilg'or fikrli kishilari tomonidan yozilgan bo'lsa-da, o'sha davrdagi hukmdorlar ra'yidan o'tolmasdan, ularning manfaatlariga moye qilib yozilganligini, o'z davri va muhiti, zamonasi tartiblari, taraqqiyot darajasi tafakkurining xos ko'rinishlari ta'sirini namoyon qiladi.

Ilmiy tadqiqotimizning ushbu faslida Buxoro va Xiva tarixnavislik maktablarida diniy masalalar yuzasidan chiqarilgan farmonlarning o'rganilishi, diniy farmonlarning yozilish uslublari, undagi muhim masalalarning ko'rilishi aynan o'sha davrlarda yozilgan davlat hujjatlari asosida o'rganildi. Bunga asos sifatida O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan Buxoro va Xiva xonligiga doir diniy masalalar yuzasidan chiqarilgan farmonlar olindi.

Mavoraunnahr shaharlari arablar kirib kelganidan boshlab islom dinining madaniyat markazlaridan biri e'tirof etib kelinadi. Bu yurtdan chiqqan ulamolar, olimlar tasavvuf vakillari g'ayri arablar hatto islom kirib kelgan arablariga ham ustozlik maqomini olganlar. Hadis, fiqh, aqoid kabi ilmlar rivojlangan.

Ma'lumki, Movarounnahr diyori va Islom dinimizning hanafiy mazhabi degan tushunchalar bir-biriga chambarchas bog'liq tushunchalardir. Zero, ushbu mazhab Abu Hanifa (r.a.)ning boshchiligida Kufada yuzaga kelib, mashhur bo'lgan bo'lsa, uni astoydil o'rganib, ushbu

mazhabga dunyo musulmonlarning ko'pchiligi ergashishida jonbozlik ko'rsatgan va ahli sunna valjamoaning eng ko'p ergashuvchilariga ega fiqhiy mazhabga aylanishiga Buxoro, Samarqand, Nasaf, Farg'ona o'lkasidagi olim va faqihlarning ham hissasi katta hisoblanadi. O'rta asrlardan to bugungi kungacha o'lkamizda asrlar osha amalda bo'lib kelayotgan hanafiy mazhabining xalqimiz qon-qoniga chuqur singib ketgani ko'plab yozma manba va asarlarda aks etgan hamda an'anaviy tarzda o'rgatib kelinayotganligi ayni shundandir.

XVIII asrlarda Buxoroda hukmronlik qilgan Ashtarxoniyarlardan Ubaydullaxon II (1702-1711-y. huk. davri) mamlakatdagi diniy va ijtimoiy masalarni yechishda qarorlar qabul qilgan. Biz quyida Ubaydullaxon II ga tegishli bo'lgan farmon matnini keltirdik. Ushbu yorliq (farmon)ni keltirib, so'ng unga xulosa yasasak maqsadga muvofiq bo'ladi:

“Hukm budirki, qadim zamonlardan buyon Nasaf viloyati muftiylari dorul fatvolarga kelib rivoyat yozishadi va a'lamlarning muhrlari bilan buni tasdiqlashadi. Eski dasturga ko'ra, biz ham ushbu dasturni yangidan amalga joriy qilish uchun hukm qilamizki, bundan buyon rivoyat yozuvchilar o'z rivoyatlarini faqih Xo'ja Abdussalom a'lamning muhri bilan tasdiqlasinlar. Bu hukmga xilof ish qilmasinlar. Bu joyning qozisi (bu) a'lamning muhrisiz biror da'vogarning ishini ko'rmasin. Mullo Nadirshoh ismli kishi birorta ham rivoyat yozmasin. A'lamning muhrisiz biror kishi rivoyat yozmasin. Yuzaga kelgan yangi masalada eski dasturdan o'tib, o'z dalili va sanadi bilan hukm qilishmasin...”

Yuqorida ta'kidlanganidek, bu diyorda hanafiy mazhabi asosida barcha diniy va ijtimoiy masalalar hal qilingan. Ubaydullohxonning bu hukmida “Dasturi qadim”dan nazarda tutgan narsasi ham ayni shudir. Ushbu hukmda alohida e'tibor berib, muammoli masalalarni bittadan sanab o'tganidan bo'lsak bilsa bo'ladiki, jamiyatdagi bu ishlarni birinchi bo'lib tartibga solinmasa fuqarolar o'rtasidagi tushunmovchiliklar, o'zaro qarama-qarshiliklar, tafriqa va nizolarning yuzaga kelishi hozirgi kunimizda guvohi bo'layotganimizdek, hech gap emas.

Bu farmonda Xon ushbu masala mohiyatiga shunday yondashadi:

–bundan buyon rivoyat yozuvchilar o'z rivoyatlarini faqih Xo'ja Abdussalom a'lamning muhri bilan tasdiqlasinlar, yani jamiyatdagi masalalarga sohaning muayyan mutaxassislari javobgar bo'lsin, jamiyatdagi masalalarni bir xilda hal qilish, turli tafriqa va an'anaga xilof ishlardan voz kechishda faqih Abdussalomni mas'ul deb bilamiz;

–bu hukmga xilof ish qilmasinlar. Bu joyning qozisi (bu) a'lamning muhrisiz biror da'vogarning ishini ko'rmasin, ya'ni fuqarolar o'rtasida turli diniy masala, mol-mulk va da'vo-janjallar ishida muayyan mutaxassislarning muhri bilan tasdiqlangan rivoyat hujjatlariga ega fuqaroning ishini ko'rsin. Turli tarafkashliklar oldini olish maqsadida;

–Mullo Nadirshoh ismli kishi birorta ham rivoyat yozmasin, ya'ni dasturi qadimga “sodiq” bo'lmagani bois jamiyatning jiddiy masalarini hal qilishda bu kishini mas'ul, deb bilmaymiz;

–A'lamning muhrisiz biror kishi rivoyat yozmasin. Yuzaga kelgan yangi masalada eski dasturdan o'tib, o'z dalili va sanadi bilan hukm qilishmasin, ya'ni jamiyatimizda hanafiy mazhabi asosida masalalarni hal qilishda o'ziga xos tartib va taomil yuzaga kelgan, ushbu taomilimizga xilof ravishda biror kishi yangi masalalarda o'zicha hukm chiqarib, boshqalarga xilof ish qilmasin.

Darhaqiqat, ulamolarimiz bejizga har hududda an'ana bo'lib kelayotgan fiqhiy masalalardagi muayyan mazhabni o'sha joydagi fuqarolari mahkam tutishlari vojib deb ta'kidlashmaydi. Zero, so'ngi o'n yilliklarda bu tafriqalarning salbiy oqibatlarini nafaqat bir guruh odamlar yoki bir mintaqa insonlari, balki butun dunyodan millionlab kishilar bu ishlarning salbiy

oqibatlariga hayoti guvoh bo'lib kelishmoqda. Bularning barchasi bizning tariximizdagi yuqoridagiga o'xshash birdamlikni mustahkam tutishda ham olimlarimiz va ham davlat arboblari, hatto xon darajasidagi mas'ullar ham e'tibordan chetda qoldirmaganini ko'rdik. Shuningdek, yuqoridagi hukmnomaga o'xshash davlatchiligimizning nodir va benazir hujjatlari, yozma asos va manbalari yurtimizning turli xazinalarida saqlanib kelmoqda. Shular jumlasidan O'zR Markaziy davlat arxivida o'ndan ziyoda Buxoro, Samarqand, Xiva, Farg'ona va boshqa hududlarga oid vaqfnomalar va farmonlar borki, ularda ham bahs uchun ko'targan bu masalamizni yanada qo'llab-quvvatlovchi hujjatlar mavjud. Misol uchun, Markaziy Osiyoda hanafiy mazhabining ibodat va muomalot masalalarida juda batafsil yozilgan, fors tilida yozilgan "Saloti Mas'udiy" kitobi muallifi faqih Mas'ud ibn Mahmud ibn Yusuf as-Samarqandiyning bu kitobi Buxoro, Samarqand, Xiva kabi katta shaharlarda keng omma tarafidan o'qib, o'rganib amal qilingan. Ushbu kitobni masjid imom-xatiblari har kuni bomdoddan keyin yoki asrdan keyin kamida bir masalasini o'qib, hozir bo'lgan jamoatga eshittirishni qayta-qayta ta'kidlagan hujjatlarimiz bor. Hatto, Xivaga oid bir hujjatda agar bu kitobni tartib bilan oxirigacha o'qib chiqilsa, yana qaytib boshidan o'qib eshittirishni shart qilishgan. Ayniqsa, Buxoro amirligida o'z mol-mulkini vaqf qilib undan foydalanishda shart qilganlarning ba'zisi masjidlarda imom-xatiblar tarafidan bu kitobni o'qishni shart qilganlar o'ndan ziyod hujjatlarda uchraydi. Shuni aytish mumkinki, har bir diyorning o'z olimi, o'ziga xos masalasi, o'sha masalani yechishda o'z an'anaviy yo'llari bor. Buni ko'plar bilishi, Islomning amaliy tatbiqini o'z ota-bobolaridan aniq ma'lumotlar asosida o'rganib, so'ng unga amal qilishlari maqsadga maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston Milliy Arxivida boshqa diniy masalalar yuzasidan chiqarilgan farmonlar ham talaygina, quyida shayxlik maqomoti berilishi yuzasidan chiqarilgan Amir Muzaffar farmonini tadqiq qilindi, unda farmon yozilish uslubi, undagi masalalar o'rganildi:

Abu Muzaffar Mansur Sayyid Muhammadxon Xudoyorxon Bahodur

Dinni muhim ishlari va musulmonlarning eng muhim masalalarining eng ulug'larining ijrosini ta'minlagan Allohga hamd-u sanolar bo'lsin. Chunki barcha ummatlar nizomi (ya'ni yo'li, asosi) va odam farzandlarining ishlarining nizomi (ya'ni yo'li, asosi) shariati g'arro bilan chambarchas bog'liqdir va sunnati bilan yanada oydinlashtirilgandur. Alloh taolloning tasarrufidadur.

Qadar ul ulug' zot o'zlarining haq Allohga bo'lgan taqvosi va parhezkorligi bilan taqvo tavajuhi bilan avliyolik maqomiga nasibador bo'ldilar. Eshoni Mahdumi Zohir

Butun koinotni hifzi himoyasi o'z himoyasida bo'lgan Alloh jalla alo barcha sifatlarimizdan voqif. Tamomi xalqlar xos va omlar ahvolidan voqifdur. Alloh taolo avliyolik maqomi eshoni qoziga nasiba berildi

Bu farmon Amir Muzaffar tomonidan Eshoni Mahdumi Zohirni avliyolik maqomiga erishganligi xususida yozilgan. Ushbu farmonlar an'anaviy usulda Allohga hamd so'ng esa yozilish maqsadi bayon etilgan ya'ni:

Qadar ul ulug' zot o'zlarining haq Allohga bo'lgan taqvosi va parhezkorligi bilan taqvo tavajuhi bilan avliyolik maqomiga nasibador bo'ldilar. Eshoni Mahdumi Zohir.

O'zbek davlatchiligi tarixida muhim o'rin tutgan Buxoro amirligida ham ilm-fanni rivojlantirish, ta'lim tizimini isloh qilish muhim vazifalardan biri edi.

Buxoro amiri Amir Shohmurod(1785-1800) davrida ilmga e'tibor kuchayib, diniy bilimlar rivojlandi. Abu Tohirxojaning "Samariya" asarida keltirilishicha, Shohmurod yoshligida bir

necha yil Miri Arab madrasasida tahsil oladi. U boshqa fanlar qatorida tasavvuf ilmini o'rganadi va so'fiyona turmush tarzi uning hayotiga aylanadi. Buxoro amiri Doniyolbiy otaliq vafot etgach, uning vasiyati hamda saroy a'yonlarining xohish-istagi bilan 1785-yil 10-iyunda Buxoro davlati hukmdori bo'ladi. Amir Shohmurod hukmronligi davri Buxoro davlati tarixi taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Davlat tizimi va ishtimoiy hayotda shar'iy qonunlar mustahkamlanib, mamlakatda tartib intizom qaror topadi. Madrasalarda o'qitish ishlari jonlanadi. Ilm toliblari Buxoroga guras-guras kela boshlaydi. Masjidlar odamlar bilan to'lab-toshadi. Shohmurod olis tuman, kasabalarga fozil, olim kishilardan qozi va raislar tayinlaydi.

Amir Shohmurodning davlat arbobi bo'lib shakllanishida so'fiylik oqimining ta'siri juda kuchli bo'lgan. Ko'pgina tarixiy manbalarda uning so'fiy va darveshsifat bo'lganligi qayd etiladi. Tarixchi Mulla Olim Mahdum Hoji o'zining "Tarixi Turkiston" asarida: "Shohmurodbiy ziyoda so'fiy, xudoga yaqinlashish yo'lini tutgan (doxuli suluk) va taraqqiyparvar, shariat targ'ibotchisi (shar'i sharif), taomi o'z kasbi halolidan edi. Buxoroda bo'lgan madrasalarning avqofini joriy qilib, ahli ilmning e'zoz va ikromini bajo kelturar edi. Buxoroda Gulobod ko'chasida madrasai Amir demak (nomi) ila mashhur bir kichikroq madrasa bino qildi. Asrida Bozorxo'ja nomi mahallada Muhammadamin to'pchiboshi ham bir madrasa bino qildi" – deb yozadi. Shohmurodbiy shaxsiyatida hukmdor va so'fiy sifatlari mujassamdir. Muarrixlar ta'biri bilan aytganda, u "so'fiy tal'at, darvesh surat" kishi edi. U Samarqand hokimligi mansabida uzoq vaqt turmagan bo'lsa kerak. Chunki ba'zi tarixiy manbalarda hammollik bilan kun kechirgani yozib qoldirilgan. Amir Shohmurod tariqatda mujaddiya-naqshbandiya sulukida edi. Ilk murshidi oxund Muhammad Safar Xorazmiydir va u silsilasida uch vosita ila shayx Habibullohga borib yetadi. Abdumutalib Fahmiy u to'g'risida: "Qubbat ul-islom va dor ul-xilofa Buxoriy sharifning oxirgi avliyoulloh sultonlaridan edi, muborak ismi Muhammad Shohmurod Valiydir",- deb yozadi .

Sadri Ziyoning ma'lumotlariga ko'ra, Shohmurod Miri Arab madrasasining bitta hujrasida kecha-kunduz riyoziyot chekib, ilm olish bilan shug'ullangan va xalq orasida "Amiri Jannatmakon" laqabi bilan tanilgan.

Amir Shohmurod amaldagi yoki butunlay faoliyat ko'rsatmayotgan vaqflarni qayta ishga soldi, ulardan tushgan daromat va qo'shimcha soliqlardan olingan daromatlarni yangi masjid, madrasa, xonaqoh, va maktablar, ziyoratgohlar barpo etish hamda ularni ta'mirlash uchun sarflashga buyruq berdi. Miriy (1778-1829) "Mahozin at-taqvo" asarida Shohmurod taxtga o'tirgunga qadar ko'plab ilm maskanlari qarovsiz qolgani yoki omborxonada vazifasini o'taganini yozadi.

Shohmurod nafaqat ta'lim jarayonida, balki boshqa fuqarolarning ham islom huquqi normalarini bilishlikka da'vat etish bilan birga, ularga keng imtiyoz va imkoniyatlar yaratib bergan. Bu borada Xumuliyning ta'kidlashicha, Amir Shohmurod fiqhshunos olimlar va viloyat beklaridan amirlikning barcha hududlaridagi masjid va madrasalarda aholiga haqiqiy islom huquqi normalariga asoslangan odat va majburiyatlarni tushuntirishni hamda ularning shar'iy huquqiy bilimlari darajasini yanada oshirishni talab qilgan.

Amir Shohmurod o'z navbatida islom fiqhshunosligi murabbiysi sifatida ham e'tirof etish mumkin. Shohmurod madrasalarda xanafiy mazhabi, xususan, Burhoniddin al-Marg'inoniyning "Al-Hidoya" asari, Imom Al-Moturidiyning g'oyalari, Qur'oni Karimni talqin qilish va uni sharhlash bo'yicha Andalusiyalik mashhur Ash-Shotibiy asarlaridan foydalangan holda dars mashg'ulotlarini o'tkazgan. Shu bilan birga, amir Shohmurod huquqiy masalalarga

oid bo'lgan kitoblar yozgan. Xususan, xanafiya mazhabiga oid bo'lgan barcha fatvolar va qoidalarni mujassamlashtirgan "Fatvoyi ahli Buxoro" va "Ayn ul-Hikma" nomli to'plamlarini ko'rsatib o'tish mumkin.

Amir Shohmurod, nafaqat Buxoro shahrida balki amirlikning turli viloyatlariga borib ulardagi masjid va madrasalarda shariat huquqi normalari va ularni tadbiq etishga oid masalalar yuzasidan mashg'ulotlar o'tkazib kelgan. Masjidlarda imomlik qilib, namoz tugaganidan so'ng "oliy yig'in" (majlisi oliy)ni chaqirgan hamda unga ilm ahlini, qozilarni, hadisshunos olimlarni to'plagan. Ushbu majlislarda islom huquqi normalariga, huquqiy odatlarga asoslangan holda aholiga ularning fiqhiy muammolarga oid savollariga javob qaytargan.

Amir Shohmurod ta'lim tizimi va madrasalar faoliyatiga alohida e'tibor qaratgan. Amir Shohmurod madrasa talabalariga soliqlardan tushgan daromat hisobidan nafaqa (stipendiya) to'lashni joriy etgan. U oliy madrasalarning faoliyatini oshirish maqsadida bir qancha islohotlarni yo'lga qo'ygan. Bu islohotlar asosan uch yo'l bilan amalga oshirilgan: ahvoli yomonlashgan madrasa binolarini ta'mirlash, vaqf mulklarini qayta tiklash orqali madrasalarni moliyalashtirish hamda ma'sul shaxslarni mudarris etib tayinlash. Mahalliy tarixchilardan Sadriddin Ayniy o'zining esdaliklarida Amir Shohmurodning madrasa hujralarini ta'mirlash to'g'risidagi farmoni haqida to'xtalib o'tib, quyidagicha yozadi: "Har bir talaba madrasa hujralaridan birini o'z xarji va mehnati bilan obod qilib, unga kirib o'tirsa, hujra u talabaniki bo'ladi va kochonki talaba hujrani tark etmoqchi bo'lsa, hujrani tuzatishga sarf qilgan mablag'ini boshqa bir talabadan olib, hujrani uning nomiga o'tkazishi mumkin". Bu tadbir yaxshi natija berib, Buxoro va Samarqand madrasalarining hujralarini ikki-uch yilda obod bo'ldi va bir qancha yillar madrasa hujralarining talabadan talabaga o'tishi - tuzatishga sarf bo'lgan haqiqiy mablag'ning "oldi-sotdi"si bo'lar va talaba bo'lmagan kishi, bunday turar joyga yaqinlashmas edi. – deb yozadi.

Xulosa qilib aytganda, Amir Shohmurod davrida diniy ta'lim va ilm-fanga e'tibor berildi. Ko'plab masjid, madrasalar, maktablar qurildi. Uning davrida talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratilib, stipendiya joriy etildi. U Buxoro shahrida va amirlikning turli viloyatlariga borib ulardagi masjid va madrasalarda shariat huquqi normalari va ularni tadbiq etishga oid masalalar yuzasidan mashg'ulotlar olib bordi. Amir Shohmurod nafaqat ta'lim jarayonida, balki boshqa fuqarolarning ham islom huquqi normalarini bilishlikka da'vat etish bilan birga, ularga keng imtiyoz va imkoniyatlar yaratib berdi. Amir Shohmurod o'tkazgan islohotlar Buxoro amirligi uchun muhim ahamiyat kasb etdi.

Umuman olganda, diniy mavzularda yozilgan davlat hujjatlari, vaqfnoma hujjatlar xon yoki amirlik farmonlari o'zgacha uslubda yozilgan. Ular shariat qonun qoidalari asosida, islomiya talablardan chiqmagan holda yozilgan.

References:

1. Sh.M.Mirziyoev. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". – Toshkent: "O'zbekiston", 2016
2. Ш. Атажанов, В. Ишқувватов. З. А.Илхомов. Узбек хонликлари тарихшунослиги. Т. 2011 Б.29
3. Devonbegi- xon devonining sardori qarang:Vohidov SH,Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi boshqaruvi

4. tarixidan (XIX-XX asr boshlari)-T:Yangi asr avlodi,2006
5. Is'hoqov Mirsodiq Mirsultonovich, Alimova Rahima Ruskulovna. Arxivshunoslik. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, 2020
6. Hoshimov S. "Manbashunoslik va tarixshunoslik" fanidan o`quv-uslubiy majmua". Andijon-2018
7. O'zR MDA F. I-323, 1-ro'yxat, 912-yig'majild
8. O'zR MDA F. I-323, 1-ro'yxat, 412, 468, 506-yig'majildlar

